

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR TAYYORLASHDA ILMMETRIYA TADQIQOTLARNING O‘RNI

Pazilova Nargiza Axmadovna

“E-LINE PRESS” MChJ, ilmiy maslahat bo‘limi boshlig‘i, O‘zbekiston
nargtiza.pazilova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada doktorantlar va ilmiy darajaga talabgorlarni xorijiy jurnallarda chop etish uchun ilmiy maqolalar yezishdagi muammolari va respublikamizda ilmiy-ta‘lim muassasalarda nashr etish faolligi darajasini oshirishga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ilmmetriya, jaxon axborot resurslari, elektron jurnal, nashr etish faolligi.

Ilmiy-pedagogik kadrlar va ilmiy-ta‘lim muassasalarning faoliyatini baholashda davlat tomonidan xalqaro ilmiy-tahliliy bazalarda indekslanadigan nufuzli ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalarga katta ahamiyat beriladi. Bundan maqsad, O‘zbekiston OTMlarini jahon reytingidagi mavqeini yaxshilashdir. Ilmiy jarayon - bu muallifning g‘oyaning paydo bo‘lishidan boshlab olingan xulosalar va natijalarni jahon ilmiy hamjamiyati xukmiga taqdim etishgacha bo‘lgan yo‘lni qamrab oladigan murakkab va uzoq muddatli ilmiy-tadqiqot faoliyati hisoblanadi. Ilmiy maqola ilmiy jarayonning muhim birligi bo‘lib, u har bir olimning tadqiqot faoliyati natijasidir.

Ilmiy jurnallardagi nashrlar har qanday olim uchun zarurdir. Agar olim ilmiy tadqiqoti jarayonida muhim natijaga erishgan bo‘lsa, u albatta uni ilmiy hamjamiyatga e‘lon qilishi, boshqa olimlar bilan baham ko‘rishi kerak, shunda uning yutug‘idan amaliy maqsadlarda foydalanishadi. Agar boshqa tadqiqotchilar uning maqolasiga murojaat qilsalar, demak ular bajarilgan mehnatning foydasini va uning qadr-qimmatini yuqori ekanligini tan olishadi. Bundan tashqari yuqori reytingli ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish, har bir olimning butun dunyoda tanilishi, obro‘sin oshishi, xalqaro hamjamiyatdagi o‘rni va nufuzini belgilaydi, yuqori malakali ilmiy kadr darajasida xalqaro grantlar va loyihalarga jalb etilishini ta‘minlaydi va xalqaro hamjamiyatdagi o‘rni va nufuzini belgilaydi. Bu esa o‘z navbatida ushbu olim ishlayotgan ilmiy-ta‘lim muassasaning xalqaro

miqyosda reytingi va raqobatdoshligini oshishiga olib keladi.

Ilm-fan va ta'lim sohasidagi zamonaviy tendensiyalar har bir olim, universitet, ilmiy-tadqiqot institutining samaradorligini baholash uchun yangi shartlarni belgilaydi. Hozirgi kunda xalqaro hamjamiyatda bu masalani yechishda ilmmetrik o'lchovlar, va ushbu o'lchovlar asosida ishlaydigan Web of Science va Scopus kabi xalqaro tahliliy ma'lumotlar bazalari yordam beradi. So'nggi yillarda bizni respublikamizda ilm-fan va ta'lim soghasida katta munozaralar va baxslarga sabab bo'lgan ilmmetriya o'zi nima va nimaga kerak?

“Ilmmetriya” (Scientometrics, Naukometriya) – (inglizcha Scientometrics – ilm-fanni o'lchash) fanning evolyusiyasini ko'plab o'lchovlar va ilmiy ma'lumotlarning statistik hisobi (ma'lum bir davrda e'lon qilingan ilmiy maqolalar soni, takrorlash va boshqalar) orqali o'rganadigan soha bo'lib, u oliy o'quv yurtlarida, ilmiy muassasalarda ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiylik darajasini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ilmmetriyaning ob'ekti jamiyatning ilmiy sohasidir. Ilmmetriya predmeti ilmiy aloqalarni monitoring qilish orqali tadqiqot faoliyatini baholash va loyihalashdir [1]. Aynan ilmmetriya va ilmmetrik o'lchovlar yordamida nafaqat olimlar, ilmiy-ta'lim muassasalarining, balki butun mamlakatning ilmiy salohiyatini baholash mumkin.

O'zbekistonda ilmiy darajalar berishning yangi talablari ilmiy maqolalarning sifatiga, yuqori reytingli jurnallarda chop etish zarurligiga, tegishli mavzular bo'yicha jahon tadqiqotlarining tahliliy sharhini o'tkazishga qo'shimcha talablar qo'yadi. Shuning uchun nafaqat maqolani nashr etish, balki nashr etish uchun ilmiy jurnalni to'g'ri tanlash ham muhimdir. Bu oson savol emas va nashrning narhi, nashr qilish vaqti, taqriz, va boshqalar kabi ko'rsatkichlar bilan bog'liq. Shu bilan birga nufuzli xorijiy jurnallar talablariga va xalqaro standartlarga javob beradigan ilmiy maqolalar yozish ham yosh olimlar va tadqiqotchilar uchun eng dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston ilmiy-ta'lim muassalarinini axborot ta'minoti darajasi va nashr etish faolligini aniqlash maqsadida 2016-2022 yillar davomida olimlar, tadqiqotchilar orasida so'rovnoma o'tkazzildi. So'rovnoma 8ta savoldan iborat bo'lib, birinchi savol “Nufuzli ilmiy jurnallar uchun ilmiy maqolalar yozishda qanday qiyinchiliklarga duch kelasiz?” edi va unga quyoidagi javob variantlari belgilangan edi:

1. Yuqori reytingli jurnallarda maqolalarni chop etish tajribasi yo'q
2. Ingliz tilni yaxshi bilmaslik
3. Rus tilni yaxshi bilmaslik
4. Ilmiy maqolalar yozish bo'yicha malaka va ko'nikmalar yetarli darajada emas
5. Boshqa

7 yil davomida, ya'ni 2016-2022 yillarda o'tkazilgan so'rovnoma natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, 2016 yilda yuqori reytingli jurnallarda maqolalarni chop etish tajribasi bo'lmagan tadqiqotchilar soni so'rovnomada qatnashganlarning 52% tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilga kelib bu ko'rsatkich – 47%, 2021 va 2022 yillarda 43% tashkil etdi. Bu holat OAK tomonidan ilmiy darajaga talabgorlarga xorijiy yuqori reytingli jurnallarda 2ta ilmiy maqola chop etish talabi qo'yilganligi bilan belgilanadi. 2016 yilda ilmiy maqolalar yozish bo'yicha malaka va ko'nikmalar yetarli darajada emasligini ta'kidlagan doktorantlar soni 14%, 2017 va 2021 yillarda pasayib – 9% va 8%, 2018, 2019 va 2022 yillarda ko'tarilib – 16-18% tashkil qildi. Bu ko'rsatkichning pasayishiga respublikada o'tkazilgan ilmiy maqolalar yozish va nashr etish faolligi darajasini oshirish mavzusiga bag'ishlangan ilmiy-amaliy seminarlar, konferensiyalar, Forum va master-klasslar, shuningdek barcha OTM va ITI uchun xalqaro ilmiy-ta'lim resurslarga tashkil etilgan milliy obuna ijobiy ta'sir qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rakhmatullaev M.A., G'anieva B.I., Salaeva Y.U. Immetriya asoslari. – Toshkent: Aloqachi, 2021.

2. Pazilova N.A., Rakhmatullaev M.A. O'zbekiston universitetlari va ilmiy-tadqiqot markazlarida nashr faolligini oshirish muammolari va yechimlari. “Jamiyat.Integratsiya.Ta'lim” Xalqaro ilmiy anjuman materiallari. Latviya. 2020. T.4. 573-583 // Problemy i resheniya povysheniya publikatsionnoy aktivnosti v universitetax i nauchnyx tsentrx Uzbekistana SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. 2020. – T. 4. 573-583.